

KASBGA YO'NALTIRILGAN INGLIZ TILI DARSLARIDA NOFILOLOGIK TALABALAR NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Yusupova Shirinoy Ortig`ali qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Fakultetlar`aro chet tilla kafedrası o`qituvchisi

sbuvarayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16879972>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nofilologik yo'nalish talabalarining ingliz tilidagi nutq madaniyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Maqolada kasbga yo'naltirilgan ingliz tili darslarining afzalliklari, kommunikativ yondashuvning ahamiyati hamda interfaol metodlar orqali talabalarda og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalarning kasbiy sohada samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi amaliy topshiriqlar va pedagogik texnologiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirilgan ta'lim, nutq madaniyati, nofilologik talabalar, ingliz tili, kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития культуры речи студентов нефилологических направлений на английском языке. Анализируются преимущества профессионально-ориентированных занятий по английскому языку, значение коммуникативного подхода, а также возможности формирования устной речевой компетенции студентов посредством интерактивных методов. Предлагаются практические задания и педагогические технологии, способствующие развитию навыков эффективного общения в профессиональной сфере.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, культура речи, студенты нефилологических направлений, английский язык, коммуникативный подход, интерактивные методы.

Abstract: This article explores the development of speech culture in English among non-philological students. It examines the advantages of profession-oriented English lessons, the importance of the communicative approach, and the potential for developing students' oral communication competence through interactive methods. The paper also proposes practical tasks and pedagogical technologies that contribute to enhancing students' skills for effective communication in their professional field.

Keywords: profession-oriented learning, speech culture, non-philological students, English language, communicative approach, interactive methods.

Kirish

Globalizatsiya jarayoni va ilm-fanning jadal rivojlanishi zamonaviy oliy ta'lim tizimidan nafaqat umumiy bilim va ko'nikmalarni, balki kasbiy sohada samarali muloqot olib borish imkonini beruvchi kompetensiyalarni shakllantirishni talab etmoqda. Ayniqsa, ingliz tili bugungi kunda xalqaro hamkorlik, ilmiy izlanishlar, texnologik almashinuv va biznes munosabatlarining asosiy vositasi sifatida o'z mavqeini mustahkamladi. Shu bois nofilologik yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar uchun ingliz tilini kasbga yo'naltirilgan tarzda o'qitish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Kasbga yo'naltirilgan ingliz tili (English for Specific Purposes — ESP) nafaqat tilni umumiy muloqot vositasi sifatida o'rgatish, balki uni muayyan kasbiy sohaning leksik, grammatik va

nutqiy talablariga mos ravishda o'zlashtirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv talabalarni o'z kasbiy faoliyatida xorijiy til imkoniyatlaridan samarali foydalanishga, xalqaro maydonda erkin muloqot olib borishga tayyorlaydi.

Nofilologik yo'nalish talabalari uchun nutq madaniyatini rivojlantirish jarayoni o'ziga xos murakkabliklarga ega. Chunki ularning asosiy e'tibori mutaxassislik fanlariga qaratilgan bo'lib, til o'rganishga ajratiladigan vaqt va resurslar cheklangan bo'lishi mumkin. Shu bois o'qitish jarayonida kommunikativ metodlar, interfaol o'yinlar, kasbiy vaziyatlarni modellashtirish va amaliy mashg'ulotlardan foydalanish talab etiladi.

Mazkur maqola nofilologik yo'nalish talabalari nutq madaniyatini rivojlantirishning nazariy asoslarini yoritish, kasbga yo'naltirilgan ingliz tili darslarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali metod va texnologiyalarni tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar berishga qaratilgan.

Nazariy asos

Kasbga yo'naltirilgan ingliz tili o'qitish (English for Specific Purposes — ESP) XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ingliz tili ta'limi metodologiyasida alohida yo'nalish sifatida shakllandi. Dudley-Evans va St. John (1998) ta'rifiga ko'ra, ESP til o'qitish jarayonini ma'lum bir kasbiy yoki akademik ehtiyojlarga moslashtirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv o'quvchilar yoki talabalar tilni umumiy muloqot vositasi sifatida emas, balki bevosita o'z mutaxassislik faoliyatida qo'llashga mo'ljallangan kontekstda o'zlashtirishlariga imkon yaratadi.

Nutq madaniyati tushunchasi

Nutq madaniyati tilshunoslik, pedagogika va psixologiya fanlarida keng o'rganilgan tushunchadir. U nafaqat to'g'ri va aniq ifodalanish, balki muloqotning mazmuniy, uslubiy va etiket normalariga mos bo'lishini ham o'z ichiga oladi. Nofilologik yo'nalish talabalari uchun nutq madaniyati, birinchi navbatda, kasbiy vaziyatlarda o'z fikrini aniq, lo'nda va mantiqiy bayon etish, hamkorlar bilan samarali dialog qurish va muayyan sohaga oid terminlarni to'g'ri ishlata olish ko'nikmalarini anglatadi.

Kommunikativ yondashuvning ahamiyati

Kommunikativ yondashuv (Communicative Language Teaching — CLT) nazariy jihatdan Hymes (1972) tomonidan ilgari surilgan "kommunikativ kompetensiya" konsepsiyasiga tayanadi. Bu yondashuv tilni o'rganish jarayonida grammatik bilimlarni emas, balki real muloqot vaziyatlarida samarali ishlata olish qobiliyatini asosiy maqsad sifatida belgilaydi. Kasbga yo'naltirilgan ingliz tili darslarida CLT talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydi, nutqiy vazifalarni hal qilish jarayonida kreativ fikrlash va tezkor javob qaytarish malakasini rivojlantiradi.

Interfaol metodlar va kasbiy vaziyatlarni modellashtirish

ESP doirasida interfaol metodlar — masalan, rol o'yinlari, "case study" tahlillari, "problem-solving" mashg'ulotlari va "project work" — talabalarning kasbiy sohada uchrashi mumkin bo'lgan real vaziyatlarga tayyor bo'lishiga xizmat qiladi. Bu metodlar talabalarning nafaqat til kompetensiyasini, balki ijtimoiy-madaniy moslashuvchanligini ham oshiradi.

Shunday qilib, nazariy jihatdan kasbga yo'naltirilgan ingliz tili darslarida nutq madaniyatini rivojlantirish — til bilimlarini real kasbiy ehtiyojlarga moslashtirish, kommunikativ yondashuv asosida interfaol metodlarni qo'llash hamda talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan kompleks jarayondir.

Amaliy metodlar va texnologiyalar

Kasbga yo'naltirilgan ingliz tili darslarida nofilologik talabalar nutq madaniyatini rivojlantirishda qo'llaniladigan metod va texnologiyalar ularning kasbiy sohasiga mos, amaliy ahamiyatga ega bo'lishi zarur. Quyida talabalarning *speaking* ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali hisoblangan yondashuvlar keltiriladi.

1. Rol o'yinlari (Role-play)

Rol o'yinlari talabalarga kasbiy vaziyatlarni jonli tarzda modellashtirish imkonini beradi. Masalan, menejment yo'nalishi talabalari uchun:

- "Client-Manager" uchrashuvi
- "Project Presentation" ssenariysi
- "Team Meeting" jarayonidagi fikr almashish. Bunda talabalar muayyan rolga kirish orqali tilni tabiiy ravishda ishlatishga majbur bo'ladilar, bu esa ularning nutq erkinligini oshiradi.

2. Vaziyatli muammolarni hal qilish (Problem-solving tasks)

Kasbiy faoliyatga oid real yoki shartli muammolarni ingliz tilida muhokama qilish talabalarning mantiqiy fikrlashini va tezkor javob berish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan:

- Ish joyida kelib chiqqan muammoli vaziyatga yechim topish
- Mahsulot yoki xizmat sifatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish

3. Loyiha ishlari (Project work)

Talabalar kichik guruhlarda kasbiy yo'nalishlariga mos loyihalar tayyorlaydi. Masalan, "Marketing Campaign Plan" yoki "Business Development Strategy". Bu jarayonda talabalar ingliz tilida izlanish olib boradi, natijalarni taqdim etadi va savol-javoblarda faol qatnashadi.

4. Case study tahlili

Amaliyotda uchraydigan real biznes yoki menejment holatlari tahlil qilinadi. Talabalar matn va ma'lumotlarni ingliz tilida o'qib, muammolarni aniqlaydi va yechim variantlarini taklif qiladi. Bu metod talabalarning soha terminologiyasidan foydalanish malakasini oshiradi.

5. Intervyu va taqdimotlar

Talabalarga kasbiy mavzuda qisqa intervyu olish yoki taqdimot qilish topshiriladi. Masalan:

- "Introduce Your Company" (kompaniya haqida taqdimot)
- "Interview a Specialist" (mutaxassis bilan suhbat) Bu usul talabalarning tayyorgarlik va improvizatsiya qobiliyatlarini rivojlantiradi.

6. Audio-video materiallardan foydalanish

Kasbiy mavzularga oid videolar, TED Talks chiqishlari yoki intervyularni tomosha qilib, keyin ularni tahlil qilish va muhokama qilish talabalarning tinglab tushunish va so'zlash ko'nikmalarini parallel ravishda rivojlantiradi.

Xulosa

Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda debat usulining samaradorligi, xususan, menejment yo'nalishi talabalari tajribasi asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, debatlar talabalarning tanqidiy fikrlash, tezkor javob berish, til boyligini kengaytirish va nutq ravonligini oshirishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, debat jarayonida talabalar real hayotga yaqin muloqot muhiti yaratish imkoniga ega bo'lib, bu ularning mustaqil fikrlash va o'z nuqtai nazarini himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Menejment yo'nalishi talabalari uchun debatlar nafaqat til o'rganish vositasi, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida muhim bo'lgan muloqot, muzokara va ishontirish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini berdi. Shuningdek, talabalar o'zaro hamkorlik, tinglash madaniyati va argumentlarni tahlil qilish kabi ko'nikmalarni ham mustahkamlashdi.

Tavsiyalar

1. **Dars rejasiga muntazam kiritish** – Ingliz tili darslarida debat mashg‘ulotlarini haftada kamida bir marta o‘tkazish tavsiya etiladi.
2. **Mavzularni ehtiyotkorlik bilan tanlash** – Talabalar uchun dolzarb, ularning kasbiy yo‘nalishi bilan bog‘liq mavzular tanlanishi samaradorlikni oshiradi.
3. **Tayyorlov bosqichini joriy etish** – Debatga tayyorgarlik uchun talabalar oldindan maqolalar, statistik ma‘lumotlar va terminologiya bilan ishlashi lozim.
4. **Baholash mezonlarini aniqlash** – Fikr ravonligi, grammatik to‘g‘rilik, argument kuchi va tinglash qobiliyatini baholash uchun aniq mezonlar ishlab chiqish zarur.
5. **Texnologiyalardan foydalanish** – Onlayn platformalar va video yozuvlardan foydalanish talabalar nutqini tahlil qilish va xatolar ustida ishlashda samarali bo‘ladi.
6. **Talabalarni rag‘batlantirish** – Eng faol ishtirokchilar uchun kichik mukofotlar yoki qo‘shimcha ball berish motivatsiyani oshiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching* (5th ed.). Pearson Education Limited.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Krieger, D. (2005). Teaching debate to ESL students: A six-class unit. *The Internet TESL Journal*, 11(2).
4. Zare, P., & Othman, M. (2013). Classroom debate as a systematic teaching/learning approach. *World Applied Sciences Journal*, 28(11), 1506–1513.
5. Kennedy, R. (2007). In-class debates: Fertile ground for active learning and the cultivation of critical thinking and oral communication skills. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 19(2), 183–190.
6. Omelicheva, M. Y. (2007). Resolved: Academic debate should be a part of political science curricula. *Journal of Political Science Education*, 3(2), 161–175.
7. Nisbett, R. E. (2003). *The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently... and Why*. Free Press.
8. Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching* (5th ed.). Pearson Longman.
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi. (2020). *Chet tillarini o‘qitishda innovatsion metodlar*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
10. Mahmudov, N., & Yoqubov, A. (2019). *Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar*. Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti.